

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 31-01-2024

Número 20

Enero 2024

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	6
PREMIOS, BECAS Y TESIS	8
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	10
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	12
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	14
ARTÍCULO DEL MES	22
RECURSO DEL MES	24
NUESTROS INVESTIGADORES	25

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Cristina Muñoz García (FIBAO)
- Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini.
Facultativo Especialista de Área, Servicio de Radiodiagnóstico.

SICEIA: nuevo portal de los comités de ética de la investigación de Andalucía

A partir del día 21 de diciembre de 2023 cualquier comunicación o solicitud de informe para el inicio o modificación de una investigación biomédica en Andalucía, excepto las relativas a ensayos clínicos con medicamentos, debe ser realizada a través del Sistema de Información de los Comités de Ética de la Investigación (SICEIA). <https://www.juntadeandalucia.es/salud/siceia/>. Las investigaciones registradas hasta dicha fecha en el PEIBA seguirán siendo gestionadas en dicho portal hasta ser requerida la presentación de una nueva comunicación o solicitud de informe a través del SICEIA, conforme a las instrucciones transitorias recogidas en el correspondiente capítulo de su manual de usuario.

Requisitos para entrar en SICEIA

Certificado Electrónico, DNI 3.0 o superior: Para el acceso al sistema es necesario disponer de DNI electrónico o de un certificado electrónico reconocido o cualificado de identificación, firma o sello electrónicos expedido por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Puede ser recabada información sobre su obtención y utilización en los siguientes enlaces a la sede electrónica de la [Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda \(FNMT-RCM\)](#) y al [Portal del DNI electrónico](#).

Autofirma: El equipo debe tener instalada la aplicación de firma electrónica de escritorio Autofirma desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía. Puede ser recabada información sobre su descarga e instalación en el siguiente enlace al [Portal de la Junta de Andalucía](#).

Nueva versión del Repositorio Institucional de Salud de Andalucía (RISalud-ANDALUCÍA)

El 19 de diciembre se llevó a cabo la presentación de la nueva versión de RISalud-ANDALUCÍA, el Repositorio Institucional de Salud de Andalucía es el depósito donde se albergan los resultados de la investigación, la actividad asistencial y de gestión generados por los profesionales del Sistema Sanitario público de Andalucía en el ejercicio de sus funciones.

La [Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación \(artículo 37\)](#), obliga a poner en acceso abierto los resultados de la investigación financiada con fondos de los Presupuestos Generales del Estado.

Los resultados de la investigación (artículos y datos) se deben depositar en un repositorio RISalud-ANDALUCÍA de acceso abierto, en un plazo no superior a 12 meses desde la fecha de publicación en una revista (siempre que lo permita la política de la revista en la que se ha publicado). No será obligatoria la difusión en abierto cuando los resultados de la investigación sean susceptibles de protección.

Nuevo Grupo de Investigación Emergente creado en el IBS Granada

El Instituto de Investigación Biosanitario de Granada ha creado el **Grupo de Investigación Emergente Imagen Médica Avanzada (TeCe22)**, liderado por el Dr Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini, especialista en Radiodiagnóstico del HUVN, y con la participación del neurorradiólogo José Pablo Martínez Barbero.

Este grupo busca combinar Radiología e Inteligencia Artificial para desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento por imagen, así como promover la medicina basada en la evidencia. Se enfocarán en áreas como diagnóstico por imagen médica, tratamiento guiado por técnicas de imagen, medicina de precisión, Inteligencia Artificial, radiómica aplicada al diagnóstico por imagen, y la impresión 3D basada en imagen médica.

A pesar de ser un grupo emergente, se espera un crecimiento significativo en los próximos dos años, con planes de aumentar la colaboración con otros investigadores del HUVN y de la Universidad de Granada. Esto representa un avance importante para la investigación en el hospital.

Pueden consultar la página del grupo en: <https://www.ibsgranada.es/grupos-de-investigacion/tece22-imagen-medica-avanzada/>

Cuatro profesionales del Hospital en el ranking webometrics del CSIC

Varios medios de comunicación destacan el logro de cuatro investigadoras del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que han sido reconocidas en el ranking webometrics del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 2023.

Este reconocimiento se debe a que sus trabajos son ampliamente citados en publicaciones científicas. Las destacadas son Carmen Hidalgo, experta en

enfermedades infecciosas; Encarnación González, oncóloga; Trinidad Montero, dermatóloga; y Ana Clavero, especialista en Análisis Clínicos. Sus áreas de investigación incluyen enfermedades como el cáncer y el SIDA, así como avances en técnicas de reproducción asistida. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves se destaca por su intensa actividad investigadora y la paridad de género en su personal de investigación.

El ranking: <https://www.webometrics.info/en/investigadoras>

“Seminars” en investigación en 2024

- Los sexenios de investigación: filosofía, procedimiento, criterios y resolución de dudas (ed. 2023). 19/01/2024/09:30-11:20. Desde la Unidad de Investigación, en colaboración con la iniciativa #yosigopublicando de la Universidad de Granada, os contamos todos los detalles de la convocatoria de sexenios 2023, abordando de manera clara sus diversos aspectos y novedades en tres partes esenciales. La primera sección está dedicada a **una introducción detallada de la política científica y la bibliometría narrativa**, estableciendo un marco conceptual y práctico para entender cómo estas áreas impactan en la evaluación de la investigación. En la segunda parte, nos centramos en la explicación de los nuevos criterios y el nuevo baremo establecido para esta convocatoria, desglosando cada elemento. Finalmente, la tercera sección se ocupa de la solicitud general, proporcionando una guía del proceso de aplicación. Este curso está diseñado para equipar a los/as solicitantes con el conocimiento y las herramientas necesarias para navegar con éxito en el proceso de solicitud de sexenios en 2023. El acceso: <https://yosigopublicando.ugr.es/courses/los-sexenios-de-investigacion-filosofia-procedimiento-criterios-y-resolucion-de-dudas-ed-2023/>

Otras sesiones de “seminars” previstas para los próximos meses de 2024:

- Cómo investigar en el HUVN. Encarnación González Flores
- Herramientas en la nube para análisis estadístico y representaciones gráficas. M^a del Mar Rodríguez del Águila

Sesiones clínicas en investigación en 2024

En la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI), desarrollamos una serie de sesiones educativas diseñadas para complementar las diversas Sesiones Clínicas organizadas por los servicios del Hospital. Estas sesiones cubren temas como protocolos de investigación, estrategias de búsqueda bibliográfica y utilización de bases de datos especializadas, entre otras dudas que podamos resolver relacionadas con la investigación.

Invitamos a la comunidad hospitalaria a proponer temas de particular interés para ser considerados en nuestras próximas sesiones, ya que estamos comprometidos con el enriquecimiento del desarrollo profesional continuo.

Rotación de Residentes 2024

Los especialistas internos residentes tienen establecido en su programa de formativo recibir formación general en metodología de investigación básica y clínica que incluya la adquisición de conocimientos en aspectos básicos de gestión de datos y tratamiento estadístico de los mismos o incluso la rotación por centros con acreditada capacidad para la investigación clínica.

La UGAI realizará en febrero de 2024 el programa de rotación en investigación para los Especialistas Internos Residentes del Hospital. Esta rotación les permitirá tener una visión de las diferentes partes del proceso de investigación en salud, facilitando así, la realización de trabajos de investigación de ámbito hospitalario y la incorporación a grupos de investigación del hospital.

Premios

Medicina Física y Rehabilitación

- **Premio ibs.Granada a la mejor publicación científica a Víctor Segura Jiménez,** con el artículo "Where Does the Time Go? Displacement of Device- Measured Sedentary Time in Effective Sedentary Behaviour Interventions: Systematic Review and MetaAnalysis" publicado en la revista Sports Medicine. Área Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédica. [Enlace al artículo.](#)

Medicina Interna

- **Mejor expediente MIR 2023 al médico internista Antonio Bustos en la VIII Convención de los Colegios de Médicos de Andalucía.**

Neurofisiología clínica

- **Premio a las mejor comunicación en la XXXVIII Reunión anual de sociedad andaluza de neurofisiología clínica por el trabajo sobre trastornos del sueño titulado: ¿Existe insomnio en los pacientes atendidos en primera consulta que acuden derivados por otros motivos en nuestra consulta de sueño?, estudio presentado por el médico residente Antonio Lucas Mchugh.**
- **Premio a mejor comunicación sobre EEG y epilepsia en la XXXVIII Reunión anual de sociedad andaluza de neurofisiología clínica,** titulada: Epilepsia parcial continua asociada a patrón RED (rhythmic epileptiform discharges) por la médica residente Lorente Remon.
- **Beca de la Sociedad Andaluza de Neurofisiología Clínica (SANFC) remunerada para rotación externa en Monitorización intraoperatoria para la especialista María Nicolás Vela.**

Oncología Médica

- **Premio ibs.Granada a la mejor publicación científica con el artículo In vivo antitumor activity of Euphorbia lathyris ethanol extract in colon cancer models** publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, con la participación de Kevin Doello. Área Oncología. [Enlace al artículo.](#)

Radiodiagnóstico

- **Premio del Colegio Oficial de Médicos de Granada 2023 al proyecto titulado: "Análisis de perfusión T2* por resonancia magnética mediante procesamiento profundo de series temporales para el diagnóstico no invasivo de tumores del**

sistema nervioso central”. Los autores son: D. Antonio Jesús Laínez Ramos y D. José Pablo Martínez Barbero.

- **Premio a la Mejor Comunicación al PÓSTER titulado:** “Validación de paradigmas de la ASFNR en castellano para la evaluación prequirúrgica del lenguaje mediante RM funcional” Los autores: David Luengo Gómez, José Pablo Martínez Barbero , María del Carmen Pérez García. Comunicación presentada en el IV Simposio de Terapias Avanzadas y Tecnologías Biomédicas, celebrado en Granada el día 15 de Diciembre de 2023.

Urología

- **Premio ibs.Granada a la mejor publicación científica** con el artículo “Genetic variants of antioxidant enzymes and environmental exposures as molecular biomarkers associated with the risk and aggressiveness of bladder cancer publicado en la revista Science of the Total Environment”, con la participación de Ignacio Puche-Sanz y José Manuel Cózar. [Enlace al artículo.](#)
-

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Proyectos

Convocatorias nacionales

Agencia Estatal de Investigación (Ministerio Ciencia e Innovación)

- Convocatoria: **AYUDAS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 2022**. Título: Desarrollo y validación clínica de una plataforma biosensora interconectada basada en grafeno para el diagnóstico precoz de la sepsis en el punto de atención y la optimización de su manejo clínico. IP: Lucía Castillo Portellano (**Oncología Médica**). Importe concedido: 37.250,00€. Código: CPP2022-009952.

ISCII

- Convocatoria: **Proyectos de investigación en Salud AES 2023**. Título: Desregulación genética, alteración inmunológica y disfunción de la barrera epidérmica como biomarcadores de respuesta terapéutica en pacientes con dermatitis atópica. IP: Salvador Arias y Trinidad Montero (**Dermatología**). Código: PI23/01875.

- Convocatoria: **Proyectos de investigación en Salud AES 2023**. Título: Set_my_DBS: Estudio multicéntrico para el desarrollo de métodos cuantitativos de ayuda a la programación de sistemas de estimulación cerebral profunda en pacientes con enfermedad de Parkinson. IP: Carlos Javier Madrid Navarro (**Neurología**). Código: PI23/01880.

Recursos Humanos

ISCII

- Convocatoria: **Contratos PFIS**. Título: FI23/00034 - GAVRIELLA TSIARLESTON. IP: Víctor Segura Jiménez (**Investigador Miguel Servet - Medicina Física y Rehabilitación**). Código: FI23/00034.

- Convocatoria: **Contratos Río Hortega**. Título: CM23/00098 - JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BAUTISTA. IP: María José Serrano Fernández (**Laboratorios**).

Código: PI23/01875.

- Convocatoria: **Contratos Río Hortega**. Título: CM23/00073 - MANUEL SANCHEZ DIAZ. IP: Alejandro Molina Leyva (**Dermatología**). Código: CM23/00073.

- Convocatoria: **Contratos Río Hortega**. Título: CM23/00169 - EVA CABRERA BORREGO. IP: Juan Jiménez Jaimez (**Cardiología**). Código: CM23/00169.

- Convocatoria: **Contratos Miguel Servet**. Título: Contrato Miguel Servet para Francisco Gabriel Ortega Sánchez. (**Oncología**). Código: CP23/00134.

- Convocatoria: **Contratos Sara Borrell**. Título: Contrato Sara Borrell para Ailec Ho Plágaro. IP: Julio Gálvez (queda adscrito al servicio de **Digestivo**). Código: CD23/00089.

- Convocatoria: **Ayudas M-AES**. Título: Ayuda a la Movilidad Víctor Segura. IP: Víctor Segura (**Investigador Miguel Servet - Medicina Física y Rehabilitación**). Código: MV23/00099.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- M-14867-33. Número EUDRACT: 2023-505487-11. "Estudio en fase III, multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con vehículo y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de tirbanibulina 10 mg/g pomada aplicada a un campo de tratamiento mayor de 25 cm² y de hasta 100 cm² en pacientes adultos con queratosis actínica" IP: **Francisco Vílchez Márquez.**

Medicina Interna

- D6970C00002. Número EUDRACT: 2023-505499-32.. "Estudio de grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de Baxdrostat en pacientes con hipertensión no controlada tratados con dos o más medicamentos, incluidos los pacientes con hipertensión resistente". IP: **Juan Diego Mediavilla García.**

Neumología

- GB43374. Número EUDRACT: 2022-502501-15-00. "Estudio de extensión abierto de fase III para evaluar la seguridad a largo plazo de Astegolimab en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica". IP: **Bernardino Alcázar Navarrete.**
- ANTES B+. Número EUDRACT: 2023-507304-32. "The ANTES B+ study: an open-label, pragmatic, randomized, controlled trial of triple therapy versus Laba-Lama combination to improve clinical control in high-risk gold B patients (B+)". IP: **Bernardino Alcázar Navarrete.**

Neurología

- P22-487 - NA. "Estudio global de evidencia de la vida real sobre la efectividad a largo plazo de duodopa (solución) para perfusión en la enfermedad de Parkinson avanzada en la práctica clínica habitual (ROSSINI: Resultados de la vida real con perfusión subcutánea continua de levodopa)". IP: **Francisco Escamilla Sevilla.**

Oftalmología

- GP44729 . Número EUDRACT: 2023-503669-50-00. "Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, con doble enmascaramiento, controlado con placebo para evaluar la eficacia, seguridad, farmacocinética y farmacodinamia de Satralizumab en pacientes con orbitopatía tiroidea de moderada a severa". IP: **Santiago Ortiz Pérez.**

Ensayos Clínicos

Oncología Médica

- BAY - LAR-2022-01. "ON-TRK: Estudio prospectivo no intervencionista en pacientes con cáncer de fusión TRK localmente avanzado o metastásico tratados con larotrectinib". IP: **Lucía Castillo Portellano**.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Gómez Sánchez MT, Tauste Hernández B, Fernández-Ginés FD, Cortiñas-Sáenz M . Chronic outpatient treatment with topical sevoflurane in patients with vascular ulcers. Farm Hosp. febrero de 2024;48(1):34-7.	ANESTESIOLOGÍA	1,4	Q4
Veza T , Molina-Tijeras JA, Rodríguez-Nogales A, Garrido-Mesa J, Cádiz-Gurrea M de la L, Segura-Carretero A, et al. The Antioxidant Properties of Salvia verbenaca Extract Contribute to Its Intestinal Antiinflammatory Effects in Experimental Colitis in Rats. Antioxidants (Basel). 2 de diciembre de 2023;12(12).	APARATO DIGESTIVO	7	Q1 / PRIMER DECIL
Veza T , Víctor VM. SIRT1 and miR-34a-5p: valuable biomarkers for the early detection of cognitive impairment in type 2 diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab. 16 de diciembre de 2023;dgad740.	APARATO DIGESTIVO	5,8	Q1
Cannie DE, Syrris P, Protonotarios A, Bakalakos A, Pruny JF, Ditaranto R, [Bermúdez-Jiménez, FJ; Jiménez-Jáimez, J] , et al. Emery-Dreifuss muscular dystrophy Type 1 is associated with a high risk of malignant ventricular arrhythmias and end-stage heart failure. Eur Heart J. 21 de diciembre de 2023;44(48):5064-73.	CARDIOLOGÍA	39,3	Q1 / PRIMER DECIL
de Frutos F, Ochoa JP, Fernández AI, Gallego-Delgado M, Navarro-Peñalver M, Casas G, [Jiménez-Jáimez, J] , et al. Late gadolinium enhancement distribution patterns in non-ischaemic dilated cardiomyopathy: genotype-phenotype correlation. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 21 de diciembre de 2023;25(1):75-85.	CARDIOLOGÍA	6,2	Q1 / PRIMER DECIL
Sola-García E, Molina-Lerma M, Jiménez-Jáimez J, Macías-Ruiz R, Sánchez-Millán PJ, Tercedor L , et al. Autothreshold algorithm feasibility and safety in left bundle branch pacing. Europace. 28 de diciembre de 2023;26(1).	CARDIOLOGÍA	6,1	Q1
Ferrari L, Cariati P, Zubiato I, Martínez-Sahuquillo Rico Á , Arroyo Rodríguez S, Pulgar Encinas RM, [Martínez-Lara, I] , et al. Controversies in the treatment of early-stage oral squamous cell carcinoma. Curr Probl Cancer. 13 de diciembre de 2023;48:101056.	CIRUGIA MAXILOFAXIAL	2,6	Q3
Gómez-Gago AM, de Las Heras-Marqués B, Hernández-Escobar F, Quero-Valenzuela F . Post-traumatic cholecystocutaneous fistula of the thoracic wall. Cir Esp (Engl Ed). 21 de diciembre de 2023;S2173-5077(23)00253-3.	CIRUGÍA TORÁCICA	1,9	Q3

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Díaz-Calvillo P, Sánchez-Díaz M, Rodríguez-Pozo JÁ, Martínez-Ruiz V, Martínez-López A, Arias-Santiago S. Impact of COVID-19 Pandemic on Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: A Single-Centre Study of Epidemiologic, Clinic and Histopathological Factors. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 5 de enero de 2024;S0001-7310(24)00017-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	Q4
Naranjo Díaz MJ, Ródenas-Herranz T, Espadafor-Lopez B , Ruiz-Villaverde R. [[Translated article]]Satisfactory Response to Pulsed Dye Laser Treatment of Facial Erythema in a Patient with Amyopathic Dermatomyositis. <i>Actas Dermosifiliogr.</i> 12 de enero de 2024;S0001-7310(24)00020-6.	DERMATOLOGÍA	3,2	Q4
Porriño-Bustamante ML, Buendía-Eisman A, Arias-Santiago S. What do dermatologists and dermatology residents think about their residency training in dermatology? <i>Front Med (Lausanne).</i> 2023;10:1293927.	DERMATOLOGÍA	3,9	Q2
Zouboulis CC, Prens EP, Sayed CJ, Molina-Leyva A , Bettoli V, Romanelli M, et al. International Hidradenitis Suppurativa Severity Scoring System (IHS4) as a holistic measure of hidradenitis suppurativa disease severity compared with Hurley staging: A post hoc analysis of the SUNRISE and SUNSHINE phase 3 trials of secukinumab. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol.</i> 6 de diciembre de 2023;	DERMATOLOGÍA	9,2	Q1 / PRIMER DECIL
Dote-Montero M, Merchan-Ramirez E, Oses M, Echarte J, Clavero-Jimeno A, Alcantara J, [Muñoz-Garach, A] , et al. Efficacy of different 8 h time-restricted eating schedules on visceral adipose tissue and cardiometabolic health: A study protocol. <i>Nutr Metab Cardiovasc Dis.</i> enero de 2024;34(1):177-87.	ENDOCRINOLOGÍA	3,9	Q2
Ruiz LM, Ruggieri A, Falcone M, Liaño JP , Gentile I, Lletí MS, [Carmen Hidalgo, C; Garcia Sequera, S], et al. Dalbavancin real-life utilization among diabetic patients suffering from infections in Italy and Spain: the DALBADIA retrospective cohort study. <i>J Glob Antimicrob Resist.</i> 9 de enero de 2024;S2213-7165(23)00219-9.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,6	Q2
Cura Y, Sánchez-Martín A, Márquez-Pete N, González-Flores E , Martínez-Martínez F, Pérez-Ramírez C, [Jiménez-Morales, A] , et al. Role of Single-Nucleotide Polymorphisms in Genes Implicated in Capecitabine Pharmacodynamics on the Effectiveness of Adjuvant Therapy in Colorectal Cancer. <i>Int J Mol Sci.</i> 20 de diciembre de 2023;25(1).	FARMACIA HOSPITALARIA / ONCOLOGÍA MÉDICA	5,6	Q1
Penack O, Peczynski C, Boreland W, Lemaitre J, Afanasyeva K,	HEMATOLOGÍA	7,3	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Kornblit B, [Jurado, M] , et al. ECP versus ruxolitinib in steroid-refractory acute GVHD - a retrospective study by the EBMT transplant complications working party. <i>Front Immunol.</i> 2023;14:1283034.			
Bustos-Merlo A, Gallo-Padilla L, Ramírez-Taboada J. Pancreatic ascites as a presentation of pancreatitis, panniculitis and polyarthritis syndrome. <i>Med Clin (Barc).</i> 2 de diciembre de 2023;S0025-7753(23)00653-X.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Ibáñez Pérez de la Blanca MA. Antithrombotic and risk of hemorrhagic complications in over-60-year-olds after mild-minimal traumatic brain injury. <i>Brain Inj.</i> 6 de diciembre de 2023;37(12-14):1355-61.	MEDICINA INTERNA	1,9	Q2
Marco-Benedí V, Cenarro A, Laclaustra M, Calmarza P, Bea AM, Vila À, [Mediavilla-Garcia, JD] , et al. Influence of triglyceride concentration in lipoprotein (a) as a function of dyslipidemia. <i>Clin Investig Arterioscler.</i> 30 de diciembre de 2023;S0214-9168(23)00115-8.	MEDICINA INTERNA	1,6	Q4
Parra Ramírez P, Martín Rojas-Marcos P, Paja Fano M, González-Boillos M, Pascual-Corrales E, García Cano AM, [Jaen-Aguila, F] , et al. Renin as a Biomarker to Guide Medical Treatment in Primary Aldosteronism Patients. Findings from the SPAIN-ALDO Registry. <i>High Blood Press Cardiovasc Prev.</i> 16 de enero de 2024;	MEDICINA INTERNA	3	Q4
Pérez de Isla L, Díaz-Díaz JL, Romero MJ, Muñiz-Grijalvo O, Mediavilla JD , Argüeso R, et al. Characteristics of Coronary Atherosclerosis Related to Plaque Burden Regression During Treatment With Alirocumab: The ARCHITECT Study. <i>Circ Cardiovasc Imaging.</i> 11 de enero de 2024;e016206.	MEDICINA INTERNA	7,5	Q1 / PRIMER DECIL
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A. Refractory hypoglycemia as a presentation of lymphoma. <i>Med Clin (Barc).</i> 26 de enero de 2024;162(2):87-8.	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2
Arnés García D , Pitto-Robles I, Calderón Parra J, Calvo Salvador M, Herrero Rodríguez C, Gisbert L, [Hidalgo-Tenorio, C] et al. Ceft-to-Ceft Study: Real-Life Experience with Ceftaroline and Ceftobiprole in Treatment of the Principal Infectious Syndromes in a Spanish Multicenter Hospital Cohort. <i>Antibiotics (Basel).</i> 2 de diciembre de 2023;12(12).	MEDICINA INTERNA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,8	Q1
Haapala EA, Lubans DR, Jaakkola T, Barker AR, Plaza-Florado A, Gracia-Marco L, [Solís-Urra, P] , et al. Which indices of	MEDICINA NUCLEAR	4,1	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
cardiorespiratory fitness are more strongly associated with brain health in children with overweight/obesity? Scand J Med Sci Sports. 13 de diciembre de 2023;			
Jurado-Fasoli L, Sanchez-Delgado G, Alcantara JMA, Acosta FM, Sanchez-Sanchez R , Labayen I, et al. Adults with metabolically healthy overweight or obesity present more brown adipose tissue and higher thermogenesis than their metabolically unhealthy counterparts. EBioMedicine. 6 de enero de 2024;100:104948.	MEDICINA NUCLEAR	11,1	Q1 / PRIMER DECIL
Rodriguez-Ayllon M, Verdejo-Roman J, Lesnovskaya A, Mora-Gonzalez J, Solis-Urra P , Catena A, et al. The effects of physical activity on white matter microstructure in children with overweight or obesity: The ActiveBrains randomized clinical trial. Int J Clin Health Psychol. marzo de 2024;24(1):100426.	MEDICINA NUCLEAR	8,8	Q1 / PRIMER DECIL
Salgado-Garcia C, Moreno-Ballesteros A, Guardia-Jimena P, Sanchez-de-Mora E, Rebollo-Aguirre AC, Ramirez-Navarro A , et al. Role of the clinical radiopharmacist in patient safety during myocardial perfusion imaging with vasodilator stress agents. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). 4 de enero de 2024;S2253-8089(23)00100-3.	MEDICINA NUCLEAR	1,2	Q4
Solis-Urra P , Rodriguez-Ayllon M, Verdejo-Román J, Erickson KI, Verdejo-García A, Catena A, et al. Early life factors and structural brain network in children with overweight/obesity: The ActiveBrains project. Pediatr Res. 8 de diciembre de 2023;	MEDICINA NUCLEAR	3,6	Q1
Cobo F , Franco-Acosta A, Martín-Hita L, Rodríguez-Granger J , Sampedro-Martínez A , Reguera-Márquez JA , et al. In vitro activity of delafloxacin against anaerobic bacteria compared with other antimicrobials. Anaerobe. 23 de diciembre de 2023;85:102816.	MICROBIOLOGÍA	2,3	Q4
Rodríguez-Guerrero E , Moya-López J, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM , Gutiérrez-Fernández J . Preliminary reading of antibiogram by microdilution for clinical isolates in urine culture. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 12 de enero de 2024;	MICROBIOLOGÍA	4,5	Q2
Vázquez-Pérez Á , Herrera-León S , Santos-Pérez JL , Gutiérrez-Fernández J . Infecciones pediátricas por Shigella sonnei multirresistente en un hospital del sur de España. An Pediatr (Engl Ed). enero de 2024;100(1):61-2.	MICROBIOLOGÍA / PEDIATRÍA	2,1	Q3
Ramírez-Rodríguez G , Menéndez-Lobo A, Romero-Linares A , Bernabéu-Fernández de Liencres M, Romero-Palacios PJ, Alcázar-Navarrete B . Chronic obstructive pulmonary disease mortality in	NEUMOLOGÍA	3,9	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
Spain between 1999 and 2019. Med Clin (Barc). 12 de enero de 2024;162(1):9-14.			
Turégano-Yedro M, Trillo-Calvo E, Navarro I Ros F, Maya-Viejo JD, González Villaescusa C, Echave Sustaeta JM, [Alcázar-Navarrete, B] , et al. Inhaler Adherence in COPD: A Crucial Step Towards the Correct Treatment. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2023;18:2887-93.	NEUMOLOGÍA	2,8	Q3
Quesada López M, Amaya Pascasio L, Blanco Madera S , Pagola J, Vidal de Francisco D, de Celis Ruiz E, et al. External Validation of SAFE Score to Predict Atrial Fibrillation Diagnosis after Ischemic Stroke: A Retrospective Multicenter Study. Stroke Res Treat. 2023;2023:6655772.	NEUROLOGÍA	1,5	Q4
Gallo-Galán LM, Gallo-Vallejo MA, Gallo-Vallejo JL . [Medical recommendations from primary care on physical exercise in the postpartum]. Semergen. 7 de diciembre de 2023;50(3):102148.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,1	Q4
Heras-Sola J, Gallo-Vallejo JL . [Importance of choline during pregnancy and lactation: A systematic review]. Semergen. febrero de 2024;50(1):102089.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,1	Q4
Albertazzi R, Rocha-de-Lossada C , Ferlini L, Perrone FA. High post-penetrating keratoplasty astigmatism can be mitigated using specialized intrastromal corneal ring segment implants. Indian J Ophthalmol. 1 de enero de 2024;72(1):147-9.	OFTALMOLOGÍA	3,1	Q2
Frullanti E, Serrano MJ . Editorial: Current trends and future perspectives about liquid biopsy. Front Genet. 2023;14:1345876.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3,7	Q2
Peña-Martín J, García-Ortega MB, Palacios-Ferrer JL, Díaz C, Ángel García M, Boulaiz H, [Valdivia, J; Arias-Santiago, S] , et al. Identification of novel biomarkers for early diagnosis of malignant melanoma by untargeted LC-HRMS-based metabolomics: a pilot study. Br J Dermatol. 12 de enero de 2024;ljae013.	ONCOLOGÍA MÉDICA / DERMATOLOGÍA	10,3	Q1 / PRIMER DECIL
Fornieles G, Núñez MI, Expósito J . Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors as Potential Prognostic Biomarkers in Head and Neck Cancer after Radiotherapy. Int J Mol Sci. 30 de diciembre de 2023;25(1).	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	5,6	Q1
de la Vega R, Serrano-Ibáñez ER, Ruiz-Párraga GT, Palermo TM, Wicksell R, Fernández-Jiménez E, [Roldán, S] , et al. Protocol for a multi-phase, multi-center, real-world, hybrid effectiveness-implementation study of a digital intervention for pediatric chronic	PEDIATRÍA	3,9	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
pain co-designed with patients (Digital SPA). Digit Health. diciembre de 2023;9:20552076231219490.			
Epifani F, Pujol Serra SM, Llorens M, Balcells S, Nolasco G, Bolasell M, [Roldán-Aparicio, S] , et al. Untangling adaptive functioning of PMM2-CDG across age and its impact on parental stress: a cross-sectional study. Sci Rep. 20 de diciembre de 2023;13(1):22783.	PEDIATRÍA	4,6	Q2
Marmol-Perez A, Gil-Cosano JJ, Ubago-Guisado E, Llorente-Cantarero FJ, Pascual-Gázquez JF , Ness KK, et al. Muscle strength deficits are associated with low bone mineral density in young pediatric cancer survivors: The iBoneFIT project. J Sport Health Sci. 12 de enero de 2024;S2095-2546(24)00003-6.	PEDIATRÍA	11,7	Q1 / PRIMER DECIL
Vázquez-Pérez A, Orti-Morente E, Cobo F, Santos-Pérez JL. [Moraxella spp. bacteremia in children attended in a hospital in southern Spain]. Rev Esp Quimioter. 20 de diciembre de 2023;vazquez20dec2023.	PEDIATRÍA	1,4	Q4
Martínez de Mandojana A, Medina Benítez A, Láinez Ramos-Bossini AJ. Indirect imaging evidence of hematogenous spread of benign metastasizing leiomyomatosis. Arch Gynecol Obstet. 7 de enero de 2024;	RADIODIAGNÓSTICO	2,6	Q3
Narvaez JA, Bernabeu D, Muntaner L, Gomez F, Martel J, Castellano MDM , et al. Economic evaluation of percutaneous cryoablation vs conventional surgery in extra-abdominal desmoid tumours in the Spanish healthcare system. Insights Imaging. 7 de enero de 2024;15(1):1.	RADIODIAGNÓSTICO	4,7	Q1
Ruiz Santiago F, Láinez Ramos-Bossini AJ, Moraleda-Cabrera B. Factors influencing vertebral collapse in osteoporotic vertebral fractures: a case-control study of symptomatic patients attended in the emergency department. Arch Osteoporos. 26 de diciembre de 2023;19(1):6.	RADIODIAGNÓSTICO	3	Q2
Ruiz-Castellano E, Cortés-García JI, Láinez-Ramos Bossini AJ. [Intracranial dural sinus hypodensity as a sign of acute thrombosis: an unusually atypical radiological manifestation]. Rev Neurol. 16 de enero de 2024;78(2):59-60.	RADIODIAGNÓSTICO	1,2	Q4
Desvaux E, Hemon P, Soret P, Le Dantec C, Chatzis L, Cornec D, [Jiménez-Moleón, I] , et al. High-content multimodal analysis supports the IL-7/IL-7 receptor axis as a relevant therapeutic target in primary Sjögren's syndrome. J Autoimmun. 18 de diciembre de	REUMATOLOGÍA	12,8	Q1 / PRIMER DECIL

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil
---------------------------	-----------	-----	---------

2023;103147.

Fernández Alonso C, González Martínez F, Alonso Avilés R, **Liñán López M**, Fuentes Ferrer ME, Gros Bañeres B. Risk model of seizure cluster or status epilepticus and intervention in the emergency department. Neurologia (Engl Ed). febrero de 2024;39(1):20-8.

URGENCIAS

3,9 Q2

Sánchez-García JC, Saraceno López-Palop I, **Piqueras-Sola B**, Cortés-Martín J, Mellado-García E, Muñoz Sánchez I, et al. Advancements in Nutritional Strategies for Gestational Diabetes Management: A Systematic Review of Recent Evidence. J Clin Med. 20 de diciembre de 2023;13(1).

URGENCIAS

3,9 Q2

Haga clic en el enlace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** y visualizar las publicaciones de la newsletter 20:

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20240117-812.html>

Total factor impacto HVUN de las 51 publicaciones de la Newsletter 20: 262,3

Primer Cuartil (Q1): 20

Segundo Cuartil (Q2): 14

Primer Decil: 10

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/12/02"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad/Servicio y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en **siempre en español** incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información: [Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS e ISCIII suelen excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (si el total de sus publicaciones no firma correctamente con firma **ibs.GRANADA** \leq 60%; CIBER \leq 90%)

Carli D, Venmans A, Lodder P, et al. Vertebroplasty versus Active Control Intervention for Chronic Osteoporotic Vertebral Compression Fractures: The VERTOS V Randomized Controlled Trial. *Radiology*. 2023; 308 (1): e222535. doi:10.1148/radiol.222535. **IF: 19,7 // Q1 // Primer Decil**

Antecedentes: Las fracturas vertebrales osteoporóticas (FVO) constituyen una causa frecuente de dolor, discapacidad y pérdida de calidad de vida, especialmente en los pacientes de edad avanzada y en mujeres posmenopáusicas, que son los grupos de riesgo principales. Aunque el tratamiento estándar de inicio de las FVO es conservador, en casos refractarios se pueden emplear abordajes mínimamente invasivos (“técnicas de cementación vertebral”). La vertebroplastia percutánea (VP) es la técnica más frecuentemente empleada dentro de este grupo pero, a pesar de que viene empleándose en la práctica clínica desde la década de los 80, su eficacia ha sido debatida ampliamente, a raíz de la publicación en el año 2010 de dos ensayos clínicos aleatorizados comparados con placebo en los que no se encontraron beneficios significativos a favor de la técnica. Estudios posteriores han encontrado resultados divergentes al respecto, aunque solo unos pocos han utilizado placebo en el grupo control. Debido a la heterogeneidad de los estudios y a otros aspectos, fundamentalmente relacionados con los criterios de selección de los pacientes, actualmente no existe consenso sobre el papel de la VP en el tratamiento de las FVO.

Objetivos del estudio: En el estudio VERTOS V se evaluó la eficacia terapéutica de la VP en comparación con un control activo en pacientes con FVO crónicas.

Metodología: En este ensayo clínico aleatorizado, los participantes con FVO crónicas fueron asignados al azar para recibir VP o una inyección anestésica (control activo). Se incluyeron 40 pacientes en cada grupo y se evaluó el dolor mediante la Escala Visual Analógica (EVA) y la calidad de vida mediante el cuestionario QUALEFFO-41 y el Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ) durante un período de seguimiento de 12 meses.

Resultados: Los pacientes tratados con VP experimentaron una reducción más significativa del dolor (disminución media en la puntuación VAS de) en comparación con el grupo de control (disminución media del dolor según EVA de 3,6 y 2,3, respectivamente). En términos de calidad de vida, el grupo experimental también mostró una mejora promedio en el QUALEFFO-41 (7,5 vs 2,3 puntos). No

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones del RMDQ.

Conclusión: Los resultados del estudio VERTOS V demuestran que la VP ofrece beneficios significativos en la reducción del dolor y mejora de la calidad de vida para pacientes con FCVOC crónicas, comparado con un control activo. Estos resultados permitirán orientar las decisiones de tratamiento en esta población, subrayando la importancia de considerar la VP en el manejo clínico de estas fracturas.

¿Cuál es la trascendencia clínica de estos resultados? La VP se utiliza de manera rutinaria en centros especializados a pesar de las controversias existentes sobre su utilidad en la literatura científica. Desde 2018 no se habían publicado ensayos clínicos comparando VP con placebo, por lo que los resultados del VERTOS V suponen un avance significativo y apoyan la eficacia de la VP en pacientes con FVO crónicas.

Comentario: Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini. Facultativo Especialista de Área, Servicio de Radiodiagnóstico. Pertenece al Grupo de Investigación Emergente Imagen Médica Avanzada (TeCe22) del IBS. Colabora en diversos grupos de investigación de la Universidad de Granada y participa en el Proyecto de Innovación Docente “Diseño e impresión 3D de modelos anatómicos utilizando técnicas de imagen radiológica e inteligencia artificial para la educación médica”. También lidera la iniciativa empresarial «3D Translation»,. <ajbossini@ugr.es>

Causality and Multiple Regression

Uno de los objetivos principales de la ciencia es descubrir relaciones causales, por este motivo, presentamos la aplicación "Rottman Causality and Regression", una herramienta educativa desarrollada como un tutorial R Shiny. Su objetivo principal es ayudar a los usuarios a comprender la relación entre causalidad y regresión múltiple. Esta aplicación es parte de los recursos educativos proporcionados por Ben Rottman, enfocados en temas de causalidad y regresión en el contexto de la estadística y el aprendizaje de la toma de decisiones.

Además, está asociada con el laboratorio de Aprendizaje Causal y Toma de Decisiones de la Universidad de Pittsburgh. El propósito de esta aplicación es educativo, ofreciendo una plataforma interactiva para aprender sobre la relación entre la causalidad y la regresión múltiple. Esto sugiere que la aplicación podría ser utilizada por estudiantes o profesionales interesados en entender cómo se relacionan estos dos conceptos importantes en el ámbito de la psicología, la estadística y la investigación científica en general.

Si necesitas información más específica sobre cómo funciona la aplicación o detalles más técnicos, te recomendaría buscar directamente en fuentes relacionadas con la Universidad de Pittsburgh o contactar a los desarrolladores de la aplicación para obtener información más detallada.

Explora esta aplicación R Shiny para aprender sobre la relación entre causalidad y regresión múltiple en <https://buff.ly/3vda4xT>

Más información:

<https://www.lrdc.pitt.edu/rottman/>

https://github.com/BenRottman/causality_and_regression

Acceso al recurso: https://pitt.shinyapps.io/Rottman_Causality_and_Regression/

Presentamos a **Isabel María Ortíz García**, es Facultativa Especialista de Área (FEA) del Servicio de Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Acerca de mí: Completé mis estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y posteriormente cursé la especialidad MIR en Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, donde actualmente continúo ejerciendo. Con el objetivo de ampliar mi formación en patología de Base de Cráneo, realicé dos estancias internacionales en centros de referencia en Estados Unidos, lo que me permitió expandir mis conocimientos y obtener perspectivas adicionales sobre el tratamiento quirúrgico.

Acerca del proyecto Experiencia a largo plazo del tratamiento con radiocirugía en dosis de meningiomas de la base del cráneo mediante LINAC.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada ha contado con una unidad de radiocirugía desde 1996 y es reconocido como el centro público con mayor experiencia en este campo a nivel nacional, habiendo tratado a más de 5000 pacientes. Nuestra institución posee una vasta trayectoria en el tratamiento de lesiones tumorales. Bajo la iniciativa del Dr. Olivares, surgió la idea de llevar a cabo un estudio para analizar nuestros datos, con el objetivo de aprender de ellos y mejorar nuestros resultados. Enfocamos nuestro estudio en los meningiomas de base de cráneo, dada la complejidad que representan en su tratamiento para nosotros como neurocirujanos. Estos tumores se localizan en áreas profundas del cerebro, cercanas a estructuras neurovasculares vitales, cuyo daño puede resultar en una alta morbilidad y mortalidad para los pacientes. La opción del tratamiento con radiocirugía ofrece un control del tamaño tumoral en lesiones seleccionadas, con riesgos reducidos en comparación con la cirugía convencional. Sin embargo, este tratamiento no está ampliamente disponible en todos los centros hospitalarios, lo que lleva a que muchos profesionales desconozcan sus beneficios y resultados.

Motivación investigadora: Después de publicar los resultados de nuestro estudio inicial sobre meningiomas en el ángulo pontocerebeloso, decidimos ampliar nuestra investigación para incluir la totalidad de los meningiomas localizados en la base del cráneo. En este estudio abarca una muestra de 241 de pacientes con meningiomas de base de cráneo, ofreciendo una visión amplia y a largo plazo. Este análisis extenso proporciona una base sólida para comprender mejor la eficacia de la radiocirugía en esta patología. Los resultados tienen el potencial de influir en la toma de decisiones clínicas, brindando a los profesionales información crucial para seleccionar tratamientos más apropiados y ofrecer los mejores resultados a los pacientes. Además, al contribuir con conocimientos valiosos en el campo de la radiocirugía, se allana el camino para futuras investigaciones y avances médicos en el tratamiento de estos tipos de tumores.